

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИДОВОЙ ПАРЫ ГЛАГОЛОВ

**Наманганский государственный университет,
Преподаватель-стажер кафедры русского языка
Солохиддинова Фазилятхон Мухиддин кизи**

Аннотация: Нам известно, что такое видовые пары глаголов в русском языке, какие имеют грамматические особенности и как они образуются. В данной статье рассматриваются способы образования видовой пары глаголов в русском языке.

Ключевые слова: префиксы, суффиксы, ударение, чередование согласных и гласных в основе, супплетивизм основ.

В выражении видовых различий глаголов участвуют разнообразные средства: префиксы, суффиксы, ударение, чередование согласных и гласных в основе, супплетивизм основ.

В русском языке самостоятельная часть речи глагол имеет характерный грамматический признак — вид.

Эта категория выражает характер протекания действия во времени, его сопряжённость с определённым пределом, или результатом, обозначает законченность или незаконченность действия. С этой точки зрения у глаголов различают два вида:

- несовершенный вид;
- совершенный вид.

Глаголы несовершенного вида обозначают действие как длительный процесс без указания на его предел или результат.

Наиболее продуктивным способом образования видовых пар на первой ступени является префиксальный – приставочный: писать – написать, читать – прочесть, делать – доделать и т.д.

Как правило, исходные бесприставочные основы несовершенного вида входят в видовую пару с одной из производных приставочных основ. Например, писать образует видовую пару с написать, но приписать, выписать, дописать и др. не образуют видовой пары с писать, так как обозначают качественно иные процессы. Они входят в видовые пары с суффиксальными образованиями: приписывать, выписывать, дописывать.

Отметим, что в русском языке несколько видовых пар глаголов имеют разные корни. Они образуют супплетивные формы вида:

- брать — взять;
- ловить — поймать;
- класть — положить;
- искать — найти;
- вложить — вкладывать;
- наложить — накладывать.

Встречаются случаи, когда в разных своих значениях исходные бесприставочные основы несовершенного вида коррелируют с разными приставочными основами. Ср.: стареть — постареть (он начал быстро стареть, постарел) и стареть — устареть (истинно художественное произведение не стареет, не устареет никогда); глухнуть—оглухнуть (после болезни старик начал глухнуть, оглох) и глухнуть — заглухнуть (сад глухнет, заглох) и т. д.

Наиболее активны в формообразующей функции приставки с-, за-, про-, по-, от-. Приставки на-, о-, у- малопродуктивны. Непродуктивны в чистовидовой функции приставки вы-, из-, вз-, раз-, при-, пере-, под-, воз-.

Суффиксальный способ образования видовых пар.

Члены суффиксальной видовой пары отличаются друг от друга наличием или отсутствием суффикса: дать — давать, умыть — умывать и под. Это так называемый чистосуффиксальный способ образования глагольной пары, который характеризует 2 ступень образования.

Наиболее продуктивным образованием 2-ой ступени является не чистосUFFIXальный способ образования видовой пары, а способ чередования или мены суффиксов: -а-/-и-, -а-/-ну-, -ну-/-ыва-, -ива-, -ва-.

Самым многочисленным типом суффиксальных корреляций являются видовые пары, в которых форма несовершенного вида образуется при помощи суффикса -ива-(-ыва-). Форма совершенного вида в этих видовых парах может иметь суффиксы -а-, -и-, -е-, -ну-1, -ну-2,-ова- (-ева-).

Одним из продуктивных типов видовых пар являются корреляции, в которых форма совершенного вида образуется при помощи суффикса -ну- со значением однократности. В качестве исходной здесь выступает основа несовершенного вида, имеющая суффиксы -а-, -е-, -о-, -и-: кричать — крикнуть, глядеть — глянуть, колоть — кольнуть, палить — пальнуть и др.

Чередование гласных и согласных при образовании видовых пар в большинстве случаев лишь сопровождает суффиксацию.

Чередование согласных в выражении видовых значений участвует только вместе с суффиксами: прибавить — прибавлять, укрепить — укреплять.

Чередование гласных в одних случаях лишь сопровождает суффиксацию (запереть—запирать, удвоить—удваивать), а в других случаях имеет самостоятельное видообразующее значение. Так, видовые формы некоторых глаголов в инфинитиве отличаются только чередованием гласных фонем с нулем: собрать — собирать, назвать — называть, послать—посылать, постлать—постилать и т.д.

Видовые пары префиксально-суффиксального

Или префиксально-постфиксального типа.

Иногда форма совершенного вида глагола образуется от формы несовершенного вида префиксально-суффиксальным путем: вешать — повесить (флаги), кланяться—поклониться (низко кому-либо), ронять—уронить (деньги на пол), сажать—посадить (картофель), цепляться—уцепиться (за что-

либо), глотать—проглотить (пилюлю). В одной видовой паре префиксально-суффиксальным образованием является, наоборот, форма несовершенного вида: купить — покупать.

Образование видовых пар путём передвижения ударения.

При помощи ударения различаются видовые формы префиксальных глаголов, образованных от резать и сыпать: 1) нарезать (сов. вид) — нарезать (несов. вид); обрезать (сов. вид) — обрезать (несов. вид) и др.;

2)засыпать (сов. вид) — засыпать (несов. вид), насыпать (сов. вид) — насыпать (несов. вид) и др.

Супплетивные видовые пары. Члены супплетивных видовых корреляций не имеют морфологических связей, один коррелят не является производным от другого. К разным словам восходят члены следующих видовых пар: ловить—поймать, говорить—сказать, брать — взять.

Члены супплетивных видовых пар являются лексически тождественными, совпадают во всех значениях или в части значений. Ср. по значению, например, брать и взять:

Видовых пар типа брать — взять в русском языке всего четыре. Члены остальных супплетивных видовых пар исторически восходят к однокоренным образованиям: лечь — ложиться, сесть — садиться, стать — становиться, лопнуть — лопаться. В таких видовых парах один член корреляции не является уже производным от другого. Формы несовершенного вида более сложны по составу в сравнении с формами совершенного вида, однако те различия, которые существуют между ними, невозможно объяснить фонетическими и морфологическими закономерностями, действующими в современном русском языке.

Некоторые русские глаголы, не меняя своей лексической семантики, в разных контекстах могут выражать значение совершенного или несовершенного вида. Такие глаголы называют двувидовыми.

К двувидовым относятся многие глаголы с суффиксом -ова(ть): использовать, исследовать, капитулировать, парировать, асфальтировать, а также глаголы ранить, женить, казнить, велеть и нек. др. Сравните;

На последней минуте матча вратарь уверенно парировал удар (в этом предложении глагол отвечает на вопрос что сделал? и имеет значение совершенного вида);

Во время игры вратарь много раз парировал удары соперников (в этом предложении глагол отвечает на вопрос что делал? и имеет значение несовершенного вида).

Таким образом, видовое значение таких глаголов можно определить только в конкретном предложении.

Список литературы:

1. К. В. Габучан. «Отрицание в структуре простого предложения и при его распространении». 1996-г.
2. В. А. Ицкович. «Обособление распространяющих членов предложения» (кроме § 2125–2127). 1999-г.
3. <https://vk.com/board41801109>
4. <https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/vidovye-pary-glagolov.html>